

ANALIZA INSTITUȚIEI CONFISCĂRII SPECIALE ÎN CONTEXTUL INFRAȚIUNILOR DE CONTRABANDĂ PRIN PRISMA PRACTICII NAȚIONALE ȘI A CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Stanislav ODAJIU

Academia de Studii Economice din Moldova

În temeiul unei jurisprudențe consacrate, dreptul de proprietate este recunoscut ca fiind parte integrantă din principiile generale ale dreptului, a cărui respectare și garantare este asigurată de Curte prin prisma dreptului intern al statelor membre. Cu toate acestea, dreptul de proprietate nu apare ca fiind o prerogativă absolută, ci trebuie să fie luat în considerare din perspectiva funcției sale în societate. În consecință, unele limitări pot fi aduse folosinței dreptului de proprietate, cu condiția ca acestea să răspundă efectiv unor obiective de interes general și să nu constituie, din perspectiva obiectivului urmărit, o intervenție excesivă și intolerabilă care ar aduce atingere chiar substanței dreptului astfel garantat. Prin urmare, în materie de limitare a dreptului de proprietate, exigența generală de proporționalitate presupune menținerea unui just echilibru între exigențele interesului general al societății și imperativele de protejare a interesului individual.

Cuvinte-cheie: Convenția Europeană a Drepturilor Omului; Curtea Europeană a Drepturilor Omului; drepturile omului; drept de proprietate; confiscare specială; proporționalitate; contrabandă.

THE SPECIAL CONFISCATION INSTITUTION ANALYSIS IN THE CRIMES OF SMUGGLING IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL PRACTICE AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Under established case law, the right to property is recognized as an integral part of the general principles of law and it is observed and ensured by the Court in the light of the domestic law of the member states. However, the right to property is not an absolute prerogative, but it must be taken into account from the insight of its function in society. Consequently, the use of right to property can be limited, if it effectively meets the goals of general interest and does not constitute an excessive and intolerable interference of the intended goal, which would strain the guaranteed right. Therefore, with regard to the limitation of the right to property, the general requirement of proportionality represents the maintaining of a fair balance between the requirements of the general interest of society and the restrictions of protecting the individual interest.

Keywords: European Convention on Human Rights; European Court of Human Rights; human rights; right to property; special confiscation; proportionality; smuggling.

În scopul respectării dreptului de proprietate al individului și neadmiterii violării acestuia din partea agenților statului, în contextul intensificării luptei împotriva contrabandei, a devenit imperios să se aplice diverse mecanisme juridice care să priveze rețelele de infractori de bunurile utilizate, destinate sau rezultate din aceste infracțiuni, însă aceste mecanisme urmează să nu fie de o manieră excesivă sau să cauzeze grave ingerințe la adresa respectării drepturilor fundamentale ale omului prevăzute de Convenție.

Astfel, confiscarea specială constituie o pârghie destul de importantă și eficientă în vederea contracarării infracțiunilor în general, dar și a contrabandei în special, însă este de precizat că instituția confiscării speciale este strâns legată de dreptul de proprietate, care constituie un drept fundamental, prevăzut atât în legislația internă, cât și în cea internațională și care poate fi limitat doar în anumite cazuri și condiții expres prevăzute de lege.

În acest sens, Constituția Republicii Moldova în

art.46 intitulat „Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia” prevede în alin.(3) și alin.(4) că „Ave-rea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă, iar bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii”[1]. De asemenea, dispoziții similare celor reglementate conține și Convenția Europeană a Drepturilor Omului în Protocolul nr.1, art.1 care stipulează că „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional”[2].

Respectiv, din jurisprudența Curții, rezultă că art. 1 din Protocolul nr.1 al Convenției cuprinde trei reguli distincte, care pentru prima dată au fost analizate în cauza *Sporrong și Lonroth c. Suediei* [3], fiind definite în felul următor:

– Prima regulă, care este de natură generală și

enunță principiul respectării bunurilor, este prevăzută în prima teză din primul paragraf;

– A doua regulă se referă la privarea de proprietate și o supune anumitor condiții, aceasta apare în a doua teză a aceluiași alineat;

– Cea de a treia regulă recunoaște că statele au dreptul, între altele, să controleze utilizarea proprietății în conformitate cu interesul general, prin aplicarea unor astfel de legi pe care le consideră necesare în acest scop și este conținută în al doilea paragraf [4, p.329].

Deci, al doilea paragraf din art.1 Protocolul nr.1 din Convenție acordă dreptul statelor să aplice legile pe care le consideră necesare, pentru a controla utilizarea proprietății în conformitate cu interesul general, interes care în cazul dat constituie scopul contracarării infracțiunilor de contrabandă. La caz Curtea recunoaște că conform principiilor generale de drept recunoscute de toate statele membre, bunurile utilizate în cadrul infracțiunilor de contrabandă, de regulă, pot fi obiect al confiscării [6,§53]. Însă potrivit aceleiași jurisprudențe a Curții, această limitare legală a proprietății trebuie să fie urmată de stabilirea unui echilibru just între cererile de interes general în acest sens și interesul individual al persoanelor vizate [3, §69; 5]. Astfel, pentru a stabili dacă există un echilibru just, Curtea recunoaște că statul beneficiază de o largă marjă de apreciere în ceea ce privește atât pentru a alege mijloacele de executare, cât și pentru a verifica dacă consecințele executării sunt justificate de interesul general [6,§52].

În ce privește pe plan internațional, o definiție a confiscării bunurilor se regăsește în art.1 al Convenției Europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, semnată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 914-XV din 15 martie 2002 [7], care ne explică noțiunea dată, și anume că „confiscare desemnează o măsură ordonată de către o instanță judecătorească ca urmare a unei proceduri referitoare la una sau la mai multe infracțiuni, măsură care conduce la privarea permanentă de acel bun” [8].

Astfel, fiind determinată de solicitările în domeniu, Republica Moldova și-a modificat și ajustat reglementările interne în materia confiscării speciale, fie prin elaborarea și adoptarea de noi norme juridice sau prin modificarea și perfecționarea celor deja existente. Așadar, conform art.106 alin.(1) Cod penal, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor (inclusiv valorilor valutare) după cum urmează: utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; de-

ținute contrar dispozițiilor legale; convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului [9].

Având în vedere că reglementările primare ale Codului penal în ce privește confiscarea specială erau deficitare și pe alocuri incomplete, acest articol a suferit modificări de mai multe ori, cele din urmă modificări fiind introduse prin Legea nr. 60 din 07.04.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, conform căreia alin.(2¹) și alin.(3) au fost modificate având următorul conținut „dacă bunurile rezultate din infracțiuni și veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor de la aceste bunuri. Dacă bunurile menționate la alin. (2) lit. a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă” [9].

În contextul celor menționate *supra*, este de menționat că în cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea lor. La fel confiscarea specială a bunurilor deținute contrar dispozițiilor legale, care au fost utilizate sau rezultate din infracțiunile de contrabandă, urmează a fi realizată indiferent de finalitatea procesului penal, adică nu contează dacă persoana a fost condamnată sau achitată, ori clasării sau încetării procesului penal. Totodată, confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabilește o pedeapsă penală sau în cazurile liberării de răspundere penală, însă nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.

De asemenea, art.106 Cod penal în alin.(3) prevede că confiscarea specială se poate aplica și altor persoane, inclusiv persoanelor care nu au comis fapte prevăzute de legea penală, și anume, persoanele care au dobândit bunuri atât în mod oneros, cât și cu titlu gratuit, însă care nu știau și nici nu trebuiau să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor. Aici este nevoie de precizat că dacă bunurile au fost transferate sau aparțin cu titlu oneros unei persoane, atunci poate fi confiscată doar contravaloarea bunurilor spre deosebire de bunurile transferate cu titlu gratuit care pot fi confiscate nemijlocit.

Așadar, examinând în contextul confiscării speciale practica judiciară națională în cauzele penale privind contrabanda, se atestă o practică neuniformă

în acest aspect, ori în anumite cauze penale privind infracțiunile de contrabandă unele instanțe de judecată admit confiscarea bunurilor sau a contravalorii acestora, pe când alte instanțe de judecată nu susțin aceeași poziție. La fel este de remarcat și divergențele de opinii între organele de urmărire penală și instanțele de judecată în ce privește măsura de siguranță a confiscării bunurilor sau a contravalorii acestora utilizate la săvârșirea infracțiunii de contrabandă, dar care aparțin cu drept de proprietate persoanelor fizice sau juridice altele decât făptuitorul, în contextul în care organele de urmărire penală susțin poziția confiscării bunurilor sau a contravalorii lor în detrimentul instanțelor de judecată care evită acest lucru pentru a nu leza dreptul de proprietate al persoanei.

În aspectul celor menționate *supra*, este de remarcat o cauză penală din practica judiciară națională începută în baza art.27, 248 alin.(1) Cod penal, unde, având în vedere circumstanțele cauzei, acuzatorul de stat a solicitat confiscarea contravalorii automobilului utilizat la comiterea infracțiunii care nu aparținea cu drept de proprietate făptuitorului, dar unei persoane juridice unde activa acesta. Instanța de fond prin sentință a respins solicitarea procurorului privind confiscarea contravalorii bunului reținând la caz că confiscarea automobilului, ca măsură de siguranță și de pedeapsă, este evident neproportională, fiindcă impută inculpatului consecințe extreme individuale, fiind astfel încălcate prevederile art.1 Protocolul nr.1 adițional la Convenție, în același timp confiscarea contravalorii automobilului cu mult depășește valoarea obiectului contrabandei, ceea ce presupune încălcarea principiului proporționalității.

Totodată, la emiterea sentinței, instanța de judecată a luat în considerare nu doar prevederile legale, dar și circumstanțe concrete ale comiterii infracțiunii, și anume, faptul că automobilul nu era special amenajat și destinat pentru a ascunde bunurile depistate, acesta nu aparținea cu drept de proprietate făptuitorului și că confiscarea nu este proporțională cu interesele și cerințele generale ale societății în raport cu cerințele de a proteja dreptul de proprietate al persoanei [10].

Într-o altă speță de pe rolul instanțelor de judecată, a fost abordată o poziție similară de către instanța de fond, fiind respinsă confiscarea bunurilor care a fost utilizată de către făptuitor la comiterea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (5) lit. d) Cod penal, având la bază faptul că bunurile date aparțineau cu drept de proprietate altei persoane care a prezentat probe în acest sens [11].

În continuarea aceluiași fir logic, este de menționat și decizia Curții de Apel Cahul într-o cauză penală de săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 27, 248 alin. (5), lit. b), d) Cod penal, unde a fost susținută aceeași poziție privind imposibilitatea confiscării bunului utilizat la comiterea infracțiunii. Astfel în motivarea

deciziei sale instanța a reținut, printre argumente, că, automobilul utilizat la comiterea tentativei de contrabandă nu este proprietatea inculpaților, ci proprietatea altei persoane, nefiind prezentate probe pentru demonstrarea contrariului, că vreunul dintre inculpați a dobândit cu titlu de proprietate și este proprietarul automobilului a cărui confiscare se solicită, iar dacă acesta ar fi supus confiscării speciale, ar duce la tolerarea unei ingerințe în dreptul de proprietate al terței persoane, potrivit prevederilor art. 1 paragraf 1 Protocol 1 al Convenției [12].

Nu în ultimul rând, este nevoie de a face trimitere și la practica Curții Supreme de Justiție, unde Colegiul penal lărgit a reținut într-o speță, urmărirea penală fiind începută în baza art.27, 248 alin.(1) Cod penal, că instanța de apel corect a menținut sentința primei instanțe prin care a fost respinsă solicitarea acuzării referitor la confiscarea contravalorii autocamionului și semiremorcii utilizate la comiterea infracțiunii, menționând că, confiscarea contravalorii autocamionului și semiremorcii, cu mult depășește valoarea obiectului contrabandei, ceea ce presupune încălcarea principiului proporționalității. La fel, instanța de recurs a stabilit că confiscarea contravalorii autocamionului și semiremorcii, utilizate de condamnat la săvârșirea tentativei de contrabandă, nu este proporțională cu gravitatea faptei săvârșite, dat fiind faptul că contravaloarea unității de transport și semiremorcii a fost estimată la suma de 360 884 lei, pe când valoarea amenizii stabilite de către prima instanță ca pedeapsă, constituie 150 unități convenționale, ce se echivalează la 3 000 lei, fapt ce vădit încalcă principiul proporționalității între sancțiunea aplicată și gravitatea faptei, adică valoarea bunului confiscat depășește de 120 de ori valoarea amenizii stabilite [13].

În aceeași ordine de idei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului în *cauza Silivkiene c.Lituaniei*, în ce privește raportul de proporționalitate dintre scopul confiscării și drepturile fundamentale ale persoanei, a reținut ideea conform căreia în cazul unei confiscări de proprietăți, echilibrul just dintre scop și drepturi depinde de mai mulți factori, inclusiv de comportamentul proprietarului [13]. Așadar, pornind de la practica Curții, se constată că pentru a recunoaște intervenția statului ca proporțională, ea trebuie să coincidă cu gravitatea încălcării admise de făptuitor, dar nu gravității altor posibile infracțiuni, care nu au fost în realitate constatate. La fel, confiscarea urmează a fi aplicată în fiecare caz ținându-se cont de circumstanțele individuale ale persoanei și faptei, și anume: dacă nu a fost bănuit și învinuit în alte infracțiuni până la perioada comiterii infracțiunii incriminate comise cu utilizarea bunurilor supuse confiscării (ex. mijlocul de transport), dacă bunurile au fost obținute în mod legal, dacă constituie un bun esențial pentru făptuitor și familia lui, sau este unica sursă de venit a familiei etc.[14].

Din alt punct de vedere, la dispunerea confiscării speciale este nevoie de luat în considerație și prejudiciul, care făptuitorul l-a cauzat sau putea să-l cauzeze statului prin infracțiunea de contrabandă și proporționalității dintre sancțiunea aplicată și gravitatea faptei, ori de cele mai multe ori în cazul aplicării sancțiunii cu amendă, valoarea bunurilor care urmează a fi confiscate depășește cu mult cuantumul amenzii. În aspectul dat, este de reiterat hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în *cauza Grifhorst c. Franței* [15], unde aceasta oferă criteriile de apreciere cu privire la încălcarea art.1 din Protocolul nr.1 adițional la Convenție.

În această cauză, Curtea Europeană Drepturilor Omului a hotărât în unanimitate încălcarea art.1 din Protocolul nr.1 adițional la Convenție (protecția proprietății) pentru natura disproporțională a sancțiunii aplicate reclamantului, constând în confiscarea sumei de bani plus o amendă egală cu o jumătate din sumă pe care a omis să o declare (225.000 guildeni olandezi, echivalentul a 116.828 euro), impuse pentru omisiunea de a declara o sumă de bani autorităților vamale la granița dintre Franța și Andorra. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat mai întâi că singurul comportament care putea fi reținut împotriva domnului Grifhorst consta în nedeclararea, la trecerea frontierei dintre Franța și Andorra, a banilor pe care îi transporta, guvernul nesustținând, de altfel, că sumele de bani transportate ar fi provenit din activități ilicite sau ar fi fost destinate unor asemenea activități. La caz, Curtea a mai reținut faptul că ingerința (confiscarea sumei de bani cumulată cu amenda) era prevăzută de legea franceză și urmarea un scop legitim – combaterea spălării banilor proveniți din traficul de droguri. Totuși, Curtea a notat, în primul rând, că nu există niciun indiciu în dosar că reclamantul a fost judecat sau condamnat pentru spălare de bani. Unica infracțiune sau contravenție care ar fi fost comisă de acesta era nedeclararea deliberativă a sumei de bani aflate în posesie. În același timp, Curtea a accentuat severitatea penalității impuse petiționarului, în particular confiscarea combinată a întregii sume de bani aflate în posesie și amenda în proporție de 50% din suma respectivă, per total 349.584 euro. Astfel, Curtea a statuat faptul că sancțiunea impusă nu a fost proporțională cu pericolul social al faptei, nefiind păstrat un just echilibru între interesul general și drepturile fundamentale ale individului [16].

Reiterând aceste principii, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea art.1 din Protocolul nr. 1 și în *cauza Moon c. Franței*. În această cauză, Moon împotriva Franței a fost pusă aceeași problemă ca și în *cauza Grifhorst împotriva Franței*, singura diferență importantă fiind că amenda impusă era fixată la 25% din suma nedeclarată. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a confirmat în cauza

dată hotărârea Grifhorst c.Franței, considerând că, întrucât cumularea confiscării și a amenzii se ridică la 125% din suma nedeclarată, ea era, în consecință, disproporțională [17].

Astfel în hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în *cauza Ismayilov c. Rusiei*, aceasta mai reamintește încă o dată criteriile de apreciere cu privire la încălcarea art.1 din Protocolul nr.1 adițional la Convenție. În același timp, în aceeași cauză, aceasta a statuat că simpla faptă de încălcare a legislației nu este destulă pentru aplicarea măsurii de confiscare. Este necesar de stabilit dacă măsura de confiscare corespunde gravității situației create [18].

Curtea în cauza menționată *supra* mai reamintește că prima și cea mai importantă cerință a art.1 din Protocolul nr. 1 este că orice interferență cu privire la respectarea bunurilor trebuie să fie legală: a doua teză a paragraf. 1 prevede că privirea de proprietate este posibilă numai „în condițiile prevăzute de lege”, iar alin.(2) recunoaște că statele au dreptul de a exercita controlul asupra folosirii proprietății prin aplicarea „legilor” [18]. În plus, supremația dreptului este unul dintre principiile fundamentale ale unei societăți democratice și este inerent în toate articolele Convenției. În consecință, la întrebarea dacă a fost respectat echilibrul dintre cerința de interes public și cerințele pentru protecția drepturilor fundamentale ale individului, răspunsul apare doar atunci când s-a stabilit că interferența plânsă a fost conformă cu cerința legalității și nu era arbitrară (*Baklanov v. Russia* și *Frizen contra Rusiei*) [19].

În ceea ce privește interesul public, în conformitate cu care statul a intervenit în proprietatea persoanei, Curtea constată că statul nu are doar un interes legitim, ci și datoria derivată din conținutul diferitelor acorduri internaționale, cum ar fi Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate, ca să ia măsuri pentru detectarea și controlul fluxului de numerar peste graniță, deoarece o cantitate mare de numerar poate fi utilizată pentru spălarea banilor, traficul de droguri, finanțarea terorismului sau a crimei organizate, evitarea taxelor sau pregătirea altor infracțiuni financiare grave. Scopul general al declarației să se aplice oricărei persoane care trece frontiera de stat, pentru a suprima posibilitatea ca numerarul să fie adus și scos din țară neînregistrat. Prin urmare, instanța de judecată consideră că confiscarea era în conformitate cu interesul public [18].

Curtea la evaluarea dacă a existat un echilibru just între măsurile luate de autorități pentru a asigura interesul public și protecția drepturilor reclamantului la exercitarea nestingherită a proprietății a constatat că actul de a aduce valută străină în Rusia nu a fost ilegal în conformitate cu legea rusă, astfel nu numai că era legal să se importe valuta ca atare, ci și suma care ar putea fi transferată legal sau, ca în cazul de față, trans-

portată fizic peste frontiera vamală rusă, nu a fost, în principiu, limitată. Ori, legea privind valuta străină (Legea federală nr. 3615-I din 9 octombrie 1992, în vigoare la acel moment) prevedea că atât cetățenii ruși, cât și cetățenii străini au dreptul să transfere, să importe și să trimită valută străină în Rusia, fără nicio restricție [18, §19, §35]. În plus, originea legitimă a banilor confiscați nu a fost contestată, reclamantul deținând documente justificative în acest sens, cum ar fi testamentul și contractul de vânzare-cumpărare, confirmând că a primit bani din vânzarea apartamentului din Baku, pe care l-a moștenit de la mama sa. Curtea notează, de asemenea, că înainte de acest caz, reclamantul nu avea un cazier judiciar, nu a fost bănuț și nu a fost acuzat de nicio crimă, nimic nu sugerează că, prin impunerea reclamantului a măsurii de confiscare a banilor, autoritățile au încercat să prevină alte activități ilegale, cum ar fi spălarea de bani, traficul de droguri, finanțarea terorismului, sau evaziunea fiscală, banii pe care îi aducea înapoi au fost obținuți legal și puteau fi importați în mod legal în Rusia, cu condiția să fie declarați la vamă, astfel rezultă că singura lui infracțiune nu era declararea banilor la vamă [18, §37].

Prin urmare, a avut loc o violare a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție, Curtea constatând că, pentru a fi considerată proporțională, ingerința în dreptul de proprietate trebuie să corespundă gravității încălcării, și anume, neîndeplinirii obligației de declarare, dar nu gravității oricărei presupuse încălcări care nu a fost totuși stabilită, cum ar fi o infracțiune de spălare a banilor sau de evaziune fiscală. Totodată, suma confiscată a fost, fără îndoială, substanțială pentru reclamant, deoarece a reprezentat întreaga sumă din vânzarea casei mamei sale din Baku. Pe de altă parte, prejudiciul pe care reclamantul l-ar fi cauzat autorităților statului era lipsit de relevanță: reclamantul nu a scăpat de plata taxelor vamale sau a oricăror altor cheltuieli și nu a fost cauzat niciun prejudiciu material statului. Astfel, confiscarea nu este considerată ca o compensație financiară pentru pagubele materiale suferite de stat, deoarece acesta nu a suferit nicio pierdere ca urmare a faptului că reclamantul nu a declarat banii, în acest caz, reclamantul a fost pedepsit pentru contrabandă cu o sentință cu suspendare, cu o perioadă de probă, iar statul nu a demonstrat convingător și nu a contestat că pedeapsa aplicată nu a fost suficientă pentru a realiza efectul educațional și pentru a preveni încălcarea regulilor de declarare. **În aceste condiții, utilizarea confiscării ca măsură de pedeapsă suplimentară a fost, în evaluarea Curții, disproportională, care impune „povară personală și excesivă” a reclamantului** [18, §38].

Continuând examinarea problemei confiscării speciale a bunurilor sau contravalorii acestora în cadrul infracțiunilor de contrabandă, este de reținut că este

admisibilă confiscarea contravalorii bunurilor utilizate sau destinate pentru săvârșirea doar și unei singure infracțiuni, conform art.106 Cod penal, însă aplicarea acestor prevederi este prerogativa instanțelor judecătorești și poate fi aplicată luându-se în calcul un cumul de circumstanțe concrete, însă nu doar alegații de ordin general [13].

Luând în considerație cele menționate, conchidem că confiscarea specială în practica judiciară a organelor de drept, desfășurată în cauzele penale cu privire la contrabandă, trebuie să se aplice în limitele strict prevăzute de lege și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei prejudiciabile săvârșite, luându-se în considerație și împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit de făptuitor, de urmările produse, precum și de circumstanțele personale ale făptuitorului sau de alte date obiective stabilite în procesul penal. Așadar, invocând încă o dată jurisprudența Curții în *cauza Ismaylov c. Rusiei*, este necesar de stabilit dacă măsura de confiscare corespunde gravității situației create [18], adică instanțele de judecată trebuie să țină cont ca acesta să nu fie vădit disproportională față de natura și gravitatea faptei, raportată la bunul supus confiscării.

Totodată, ținând seama că Codul de procedură penală prevede în art.8 alin.(8) că hotărârile definitive ale Curții Europene a Drepturilor Omului sunt obligatorii pentru organele de urmărire penală, procurori și instanțele de judecată [20], respectiv rezultă că la aplicarea prevederilor art.106 Cod penal, și anume, confiscarea specială în cadrul infracțiunilor de contrabandă, urmează să verifice fiecare caz atât prin prisma prevederilor legale interne, cât și a principiilor generale elaborate de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, și anume: dacă o așa imixtiune în dreptul la proprietate este prevăzută de lege; dacă urmărește un scop legitim; dacă este necesară într-o societate democratică; dacă este proporțională cu circumstanțele cauzei, cerințele generale ale societății, coroborate cu cerințele de a proteja drepturile de proprietate [21].

În susținerea poziției invocate *supra*, se face trimitere nu doar la jurisprudența Curții, dar și la Hotărârea Plenumului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova privind practica judiciară în cauzele referitoare la contrabandă, eschivarea de la achitarea plăților vamale și contravențiile vamale, care, deși nefiind obligatorie și având un caracter de recomandare pentru organele de urmărire penală și instanțele de judecată, având drept scopul unificării practicii judiciare naționale în domeniu, stipulează în pct.23) că „instanța, la aplicarea concomitentă a pedepsei penale și a confiscării obiectelor contrabandei, transmite bunurilor, forțat și gratuit, a obiectelor, uneltelor menționate ale contrabandei în proprietatea statului,

va ține cont de necesitatea unor penalități proporționale, iar la trecerea forțată a corpurilor delictive în proprietatea statului, instanța de judecată urmează să verifice această situație și prin prisma principiilor elaborate de jurisprudența Curții Europene” [21].

În concluzie, menționăm că dreptul de proprietate al persoanei este un drept fundamental, indispensabil de ființa umană fiind prevăzut atât de Convenție, cât și de Constituția Republicii Moldova, iar protejarea acestui drept față de abuzuri și ingerințe revine în obligația statului, care este garantul respectării drepturilor fundamentale ale propriilor cetățeni. Totodată, statul este cel care asigură respectarea drepturilor, nu doar ale persoanei privită individual, dar și ale întregii societăți, astfel în contextul acestei lucrări, au fost expuse două extreme în ce privește confiscarea specială în cadrul infracțiunilor de contrabandă, și anume – **interesul general al societății și interesul individual al persoanei care a comis o infracțiune**. Așadar conchidem că în momentul aplicării instituției confiscării speciale urmează a fi determinată ponderea acestor două extreme, aplicându-se privarea de bunuri proporțional faptei comise de către persoană, fără a se urmări o expropriere arbitrară a acesteia decât dacă această necesitate este dictată imperativ de circumstanțele cauzei coroborate cu normele legale aplicabile.

Referințe:

1. Constituția Republicii Moldova, adoptată în 29 iulie 1994, intrată în vigoare la 27 august 1994, publicată în: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1994, nr.1.
2. Convenția Europeană a Drepturilor Omului, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1997, nr.54- 55/502.
3. *Cauza Sporrang și Lonroth c. Suediei*, hotărârea din 23.09.1982, în baza de date HUDOC <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57580>
4. DORUL, O. ș.a. *Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova. Concluzii și recomandări*. Chișinău: Tipografia Centrală, 2017. 576 p.
5. *Cauza James and Others c. Regatului Unit*, hotărârea din 21.02.1986, în baza de date HUDOC <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57507>
6. *Cauza AGOSI c. Regatului Unit*, hotărârea din 24.10.1986, în baza de date HUDOC <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57418>
7. Legea pentru ratificarea Convenției privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională, nr.914-XV din 15.03.2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 43-45/281 din 2002.
8. Convenția Europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, semnată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr.914-XV din 15.03.2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 43-45/281 din 2002.
9. Codul penal al Republicii Moldova, adoptat la 18 aprilie 2002, în vigoare din 12 iunie 2003. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.128-129 din 13 septembrie 2002.
10. Sentința judecătorească Căușeni (sediul Ștefan Vodă) din 31.07.2018. Dosarul nr.1-277/2017. https://jcs.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php (vizitat 06.09.2018).
11. Sentința judecătorească Hîncești din 20.11.2014. Dosar nr.1-354/14. https://jhn.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php (vizitat 16.08.2018).
12. Decizia Curții de Apel Cahul din data de 19 septembrie 2017. Dosarul nr.05-1a-1446-15122016. https://cach.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.php (vizitat 20.08.2018).
13. Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 30.01.2018. Dosarul nr. 1ra-168/2018. www.csj.md (vizitat 01.09.2018).
14. Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 13.12.2016. Dosarul nr. 1ra-1566/2016. www.csj.md (vizitat 01.09.2018).
15. *Cauza Grifhorst c. Franței*, hotărârea din 26.02.2009, în baza de date HUDOC <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-91448>
16. BOLDEV, S. *Confiscarea specială în dreptul vamal - probleme și soluții*. În: *Analele științifice ale Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul*, 2014, vol. X.
17. *Cauza Moon c. Franței*, hotărârea din 09.07.2009, în baza de date HUDOC <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-93522>.
18. *Cauza Ismayilov c. Rusiei*, hotărârea din 06.11.2008, în baza de date HUDOC <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-89412>.
19. *Cauza Baklanov și Frizen c. Rusiei*, hotărârea din 24.03.2005, în baza de date HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-89412>).
20. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat la 14 martie 2003, în vigoare din 12 iunie 2003. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.104-110 din 07 iunie 2003.
21. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova privind practica judiciară în cauzele referitoare la contrabandă, eschivarea de la achitarea plăților vamale și contravențiile vamale, nr.5 din 24.12.2010. În: *Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova*, 2011, nr.2-3. http://jurisprudenta.csj.md/db_hot_expl.php.

Prezentat la 10.09.2018